

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,
5 – 6 июня 2026 года

YOSH MUTAXASSISLARNING KASBIY
MOSLASHUVIDA PSIXOLOGIK YORDAMNING
AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543801>

Xolyigitova Nasiba Xabibullayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti dotsenti

Email: n.kholyigitova@kiut.uz

Телефон: +998998227403

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh mutaxassislarning kasbiy moslashuvi jarayonida psixologik yordamning tutgan o'rnini tahlil qilingan. Mehnat bozoridagi raqobat, yuqori talablar va innovatsion muhit yosh kadrlarda stress, ishonchsizlik va moslashuv qiyinchiliklarini yuzaga keltirmoqda. Maqolada psixologik qo'llab-quvvatlashning motivatsion trening, mentorlik, konsultatsiya va psixologik diagnostika kabi usullari yoritilgan. Shuningdek, yosh mutaxassislarning kasbiy rivojlanishi va ishga muvaffaqiyatli moslashuvida psixologik yordamning amaliy ahamiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: yosh mutaxassislar, kasbiy moslashuv, psixologik yordam, motivatsiya, mentorlik, kasbiy rivojlanish, stress.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Аннотация: В данной статье анализируется роль психологической помощи в процессе профессиональной адаптации молодых специалистов. Конкуренция на рынке труда, высокие требования и инновационная среда вызывают у молодых кадров стресс, неуверенность и трудности адаптации. В статье освещены такие методы психологической поддержки, как мотивационные тренинги, наставничество, консультирование и психологическая диагностика. Также показано практическое значение психологической помощи в профессиональном развитии молодых специалистов и их успешной адаптации к трудовой деятельности.

Ключевые слова: молодые специалисты, профессиональная адаптация, психологическая помощь, мотивация, наставничество, профессиональное развитие, стресс.

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN PROFESSIONAL ADAPTATION

Abstract: This article analyzes the role of psychological support in the process of professional adaptation of young specialists. Competition in the labor market, high demands, and an innovative environment cause stress, insecurity, and adaptation difficulties among young professionals. The article highlights such methods of psychological support as motivational trainings, mentoring, counseling, and psychological diagnostics. It also demonstrates the practical significance of psychological support in the professional development of young specialists and their successful adaptation to professional activities.

Keywords: Keywords: young specialists, professional adaptation, psychological support, motivation, mentoring, professional development, stress.

Kirish. Hozirgi davrda yosh mutaxassislarining mehnat bozoriga kirib kelishi va unda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi muhim ijtimoiy-pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayoni, raqamli texnologiyalarning keng rivojlanishi hamda mehnat bozoridagi yuqori raqobat yosh kadrlardan nafaqat kasbiy bilim, balki yuqori psixologik tayyorgarlikni ham talab etmoqda. Ko'plab yosh mutaxassislar ish faoliyatining ilk bosqichida yangi muhitga moslashish, jamoa bilan ishlash, mas'uliyatni his qilish va stressni boshqarishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli ularni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash dolzarb masalaga

aylanmoqda. Psixologik yordam yosh mutaxassislarning ishonchini oshiradi, ularning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi hamda kasbiy rivojlanishiga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi va adabiyotlarning tahlili: Kasbiy-mehnat hayoti davomida talabga ega bo'lish uchun subyekt o'z karyera yo'lini faol ta'sir obyektiga aylantirishi, ya'ni kasbiy karyerani boshqarishning o'zining samarali strategiyalarini ishlab chiqishi va undan foydalanishi kerak.

Karyerani boshqarish strategiyasi - bu mehnat bozori talablari bo'yicha qarorlar to'plamiga asoslangan va ish pozitsiyasini o'zgartirishga qaratilgan xodimning o'z kasbiy resurslaridan foydalanish strategiyasi. Strategiyalarning xilma-xilligi cheksizdir va kasbdagi hayot davomida o'z karyerasini boshqarish uchun ma'qul bo'lgan individual strategiyani tanlash mantig'iga bog'liq.

Misol uchun, Lee R.Duffus Shaxsiy strategik rejani (Personal Strategic Plan - PSP) marketing rejaning shaxsga yo'naltirilgan versiyasi sifatida ishlab chiqdi va taklif qildi. Bu tashkilotning inson resurslariga bo'lgan dinamik va strategik ehtiyojlarini qondirish kontekstida shaxsiy karyera kutishlariga erishish uchun vaqt va harakatlarni belgilaydigan yozma hujjatdir [1]. Lee R.Duffus ning fikricha, u taklif qilgan PSP tarqalgan rezyumedan foyda tomonga farqlanadi. U rezyumening zaif tomonlariga quyidagi xususiyatlarni kiritadi:

- a) rezyumening formati va mazmuni shaxsni, uning faoliyati va karyerasini taqdim etish samaradorligini cheklaydi;
- b) rezyume ko'proq kelajakka emas, o'tmishga qaratilgan;
- c) rezyumeda tashkilotning strategik maqsadlari bilan bog'lanish mavjud emas;
- d) rezyumeda odatda yutuqlar emas, asosan ishlar tavsifi keltirilgan;
- e) rezyume xodimning bozor dinamikasiga sezgirligini aks ettirmaydi;
- f) rezyume xaddan tashqari tuzilmalashtirilgan, shu sabab farqlarni ko'rishga imkoni yo'q.

Muallifning xulosasiga ko'ra, rezyume, eng yaxshi holatda, rezyume o'rta darajadagi xodimlar uchun mos keladi, lekin rahbarlar uchun emas. O'z navbatida, Lee R.Duffus ning fikriga ko'ra, PSP, shubhasiz, afzalliklarga ega va shuning uchun mehnat bozoridagi yuqori turbulentlik sharoitida foydalidir, chunki u quyidagi tamoyillar va tushunchalarga asoslanadi:

- a) strategik rejalashtirish, unda subyekt qo'yilgan maqsadlariga qanday erishishi aniq belgilangan;
- b) strategik marketingli rejalashtirish, unda tashkilotning resurs imkoniyatlarini joriy va kelajakdagi bozor hamda raqobatdosh vaziyat bilan bog'lanadi hamda kelajakdagi natijalarga erishish uchun bozor imkoniyatlari tuzilmalashtiriladi;
- c) inson resurslarini strategik boshqarish, unda tashkilotda karyerani va kasbiy o'sishni rejalashtirish va rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rsatiladi.

Yana bir yondashuv F.S.Ismagilova tomonidan taklif etilgan (*Ismagilova F.S., 2019*). Yondashuv strategik menejment mantig'iga asoslangan, bunda qaysi omillar (ichki va tashqi) ta'sir obyekti sifatida qabul qilinishiga qarab, quyidagi 4 ta strategiyadan biri tanlanadi (1-jadvalga qarang). [2] F.S.Ismagilova undan kasbiy tajribani boshqarish strategiyalarini belgilashda foydalangan. Biroq, strategik rejalashtirish vositasi sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, u karyera boshqaruvida ham qo'llanilishi mumkin.

1-jadval.

Karyerani boshqarishning individual strategiyalari

Xodimning individual xususiyatlari	Tashqi muhit omillari: mehnat bozori va jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar	
	Muhit imkoniyatlari	Muhit tahdidlari
Uning zaif tomonlari	<p>SiV strategiyasi: xodimning o'zini zaif tomonlarini yengish uchun muhit imkoniyatlaridan foydalanish.</p> <p>Kasbiy moslashish va kasbiy o'sish bosqichlariga to'g'ri keladi</p>	<p>SiU strategiyasi: muhitning kirib kelayotgan tahdidlaridan himoya qilinish uchun o'zining zaif tomonlaridan xalos bo'lish.</p> <p>Kasbda hayot funkunlanishi bosqichiga to'g'ri keladi</p>
Uning kuchli tomonlari	<p>SiV strategiyasi: tashqi muhitda ochilib kelayotgan imkoniyatlaridan maksimal foydalanish uchun xodimning o'z</p>	<p>SiU strategiyasi: tashqi muhitning paydo bo'lishi mumkin tahdidlaridan himoya qilinish uchun xodimning o'z</p>

kuchli tomonlarini qo'llash.	kuchli tomonlarini qo'llash.
Kasbiy mahorat va kasbiy o'zini namoyon etish bosqichlariga to'g'ri keladi	Kasbiy yetuklik bosqichi va kasbiy stagnatsiya bosqichiga to'g'ri keladi

Shunday qilib, kasbiy rivojlanish bosqichiga qarab, karyerani boshqarishning to'rtta asosiy strategiyasidan foydalanish mumkin. Quyida ularning qisqacha tavsifi keltirilgan:

- 1) Subyektning kuchli tomonlari va tashqi muhitda (tashqi mehnat bozori va tashkilot) yuzaga keladigan imkoniyatlardan foydalanishga qaratilgan strategiya. Bu yerda yangi kompetensiyalar va ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish lozim.
- 2) Mehnat bozorida to'siqlarni bartaraf etish maqsadida subyektning kuchli tomonlarini qo'llashga qaratilgan strategiya. Bu strategiyani tanlagan shaxslar o'z kasbiy imkoniyatlarini mehnat bozorining yangi talablariga moslashtirish uchun ularni audit qilishlari kerak.
- 3) Subyektning zaif tomonlarini bartaraf etish uchun mehnat bozori va ta'lim tizimida paydo bo'ladigan imkoniyatlardan foydalanishga qaratilgan strategiya. Bu strategiyani ishlab chiqishning asosiy usuli qiyosiy tahlildir, ya'ni karyeraning keyingi bosqichiga o'tish uchun yetishmayotgan yangi kompetensiyalar va bilimlar bilan tajribani boyitishning eng yaxshi amaliyotlarini va eng samarali usullarini izlash va o'zlashtirishdir.
- 4) Subyektning zaif tomonlarini minimallashtirishga va bu orqali mehnat bozoriga tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan strategiya. Bunday holatlar uchun butun hayot davomida o'qitish dasturi nafaqat xodimlarning o'zlari tomonidan, balki bandlik xizmatining mutaxassislari va mutaxassislari yoki ekspert ishlayotgan kompaniyaning kadrlar bo'limi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilishi kerak.

Tahlil va olingan natijalar: Demak, karyerani boshqarishning strategik rejasini ishlab chiqish karyera maqsadini va unga erishish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini tushunishni o'z ichiga olishi kerak. Quyidagi jadvalda SLiV strategiyasini ishlab chiqish kontekstida karyeraning erta bosqichida kasbiy rivojlanishni boshqarish usullari, ya'ni xodimning kasbiy tajribasi yo'qligi sababli zaif tomonlarini bartaraf etish uchun tashqi muhit imkoniyatlaridan foydalanish strategiyasi keltirilgan.

Munozara. Xodim o'zining muvaffaqiyatli kasbiy tajribasini to'plashga va uni olingan empirik natijalarning ishonchligini tekshiradigan asl umumiy maqolalar va amaliy tadqiqotlar shaklida rasmiylashtirishga allaqachon tayyor bo'lgan vaqt keladi. Bu xatarlarga va "savol belgilari" segmentini o'zlashtirgan ochiq bo'lgan xodim, shuning uchun venchur loyihalarni ishlab chiqishda va tashkilot rivojlanishining mumkin bo'lgan yo'nalishlarini prognoz qilishda aynan shu turdagi xodim ishtirok etishi mumkin.

Xulosa: Ushbu maqolada yosh kadrlarning karyera rivojida psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati va samarali amaliyotlari keng tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh mutaxassislar ishga moslashish, professional maqsadlarni belgilash va motivatsiyani saqlash jarayonida turli psixologik qiyinchiliklarga duch keladilar. Psixologik qo'llab-quvvatlashning turli strategiyalari, jumladan, maslahatlar, treninglar, mentorlik va psixologik diagnostika vositalari yosh kadrlarning kasbiy o'sishi va samarali ishlashiga sezilarli yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, psixologik yordam nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham yosh kadrlarning professional va kasbiy o'sishida muhim omil sifatida xizmat qiladi. Bu yondashuv kadrlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar, rahbarlar va ilmiy tadqiqotchilar uchun samarali vosita bo'lib, yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratishda asos bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Duffus L. R., The Personal Strategic Plan: A Tool for Career Planning and Advancement//International Journal of Management, Vol 21, No2, June 2004, p.144-149.
2. Исмагилова Ф. С. Мы в тетрадах вручную чертили поля. Стратегии управления карьерой в «третьем» возрасте. Екатеринбург, 2019.
3. Стрелков Ю.К. (2008) Структуры профессионального опыта \ в сборнике Д.А.Ошанин и современная психология: к 100-летию со дня рождения Д.А. Ошанина / Под общ. ред. В.И. Панова и Н.Л. Мориной, место издания Обнинск; ИГ-СОЦИН Москва, с. 187-210
4. Стрелков, Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2010. №2. С. 23-31
5. Viega, J. F. (1973). The mobile manager at mid-career. Harvard Business Review, January-February, 114-120
6. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Издат.группа «Евразия», 2002. – 430 с.

